

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.14628544

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

ВАЖНОСТЬ АСКЕТИЗМА ПРАВОСЛАВНОГО ПОСТА. КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПОЛЬЗУ ЗАВТРАКА

Аннотация. Статья рассматривает вопросы, связанные с продолжительностью жизни человека, а также влияние пищевого поведения и духовных практик на здоровье. Автор анализирует библейские предписания о продолжительности жизни, начиная с первых людей, и переход к современным реалиям, когда многие не доживают до старости или стремятся уйти из жизни через эвтаназию. В статье обсуждаются важность соблюдения постов в религиозных традициях, их влияние на физическое и духовное здоровье человека, а также влияние переедания и образа жизни на продолжительность жизни и здоровье.

Ключевые слова: жизнь, бессмертие, грехопадение, пост, голодание, православие, эвтаназия, переедание, очищение, здоровье, религиозные практики, духовное очищение, физическое здоровье, Моисей, продолжительность жизни, питание, постные традиции.

Первый человек был сотворён Богом, общался непосредственно с Ним и обладал бессмертием [1]. После грехопадения бессмертие было утрачено (Быт. 3:19).

Адам прожил 930 лет (Быт. 5:5), все его потомки, включая Ноя, жили свыше 900 лет, кроме Малелеила – 895 лет и Ламеха – 777 лет, Еноха Бог взял на небо живым в 365 лет (Быт.5:8-32) (Быт. 9:29).

Перед Всемирным Потопом: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт.6:3).

Итак, Господь благословил человека жить 120 лет. Пророк Моисей умер в этом возрасте: «Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась» (Втор. 34:7). Моисей находился в физически крепком состоянии, так перед смертью он взойшёл на вершину горы Нево: «И взойшел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана (Втор. 34:1). «И умер там Моисей, раб

Господень, в земле Моавитской, по слову Господню» (Втор. 34:5).

В современном мире мало кто из людей доживает до такого возраста, более того, некоторые, не дожив далеко до указанных лет, просят разрешение на эвтаназию. Количество стран, в которых разрешена эвтаназия, неуклонно возрастает, а возраст участников снижается [2]. Люди хотят «уйти» из жизни, потому что их телесные или духовные страдания становятся невыносимыми.

Что мешает человеку оставаться физически и духовно здоровым, до указанного Богом возраста?

В процессе жизнедеятельности человек накапливает в своём организме вредные продукты внутреннего обмена веществ, загрязняющие вещества внешней среды, а также токсины и яды, поступающие с различными продуктами, пищевыми добавками и лекарственными средствами, кроме того, собираются различные хронические болезни. Этому способствует основной бич современного человека – переедание:

- «Ничто столько не противно и не вредно телу как пресыщение; ничто столько не разрушает, не обременяет и не губит его, как неумеренное употребление пищи» (Иоанн Златоуст).

- «Переедание приводит к болезни, так показывает практика» (Гипократ).

- «Пища нам не только средство к жизни, но и средство к смерти» (Плутарх).

С давних времён, для борьбы с перееданием и для очищения тела и рассудка, врачами и философами Древнего Египта, Греции, Востока, Индии, Тибета и др. применялись посты и голодания. Так древнегреческий философ и математик Пифагор (580–500 гг. до н. э.) систематически голодал по 40 дней для повышения умственных способностей.

Помимо этого, древние люди питались только один раз вечером, иногда днём добавляли прием фруктов.

Воздержание от приёма пищи, как способ очищения души и тела, используется во всех религиях мира. Иисус Христос постился в пустыне 40 дней (Лк. 4:2), (Мк. 1:13), (Мф.4:2), Пророк Моисей дважды голодал по 40 дней на горе Синай (Исх. 34:28) и (Втор. 9:18), отец Пресвятой Богородицы Святой Иоаким, перед Её рождением, постился 40 дней [3] и др.

Постятся в исламе (Сура «Бакара», аят 183), иудаизме, индуизме и др.

Таким образом, религиозный пост является необходимым условием здоровой духовной и физической жизни человека, а чревоугодие было началом всех бед:

- «Начальник бесов есть падший Денница; а глава страстей есть объедение» (Иоанн Лествичник);

- «До поста род человеческий не знал победы, и диавол никогда не испытывал поражения своего от нашего естества» (Исаак Сирий).

Народы, которые переставали соблюдать Заповеди и посты, развращались объедением, впадали в блуд и пьянство, духовно деградировали, теряли способность объективно мыслить и в конечном итоге были покорены другими народами.

Филофей Псковский считал, что Константинополь пал за предательство Истинной Веры [4]. Московский Митрополит Филипп I придерживался этого же мнения: «Константинополь и церкви Божии непоколебимо стояли, пока благочестие в нём стояло, как солнце» [5, с. 54].

В Библии описывается падение Вавилонского царства из-за нечестивого поведения

правителя Валтасара, сына Навуходоносора (Дан. 5:1–4, 18–30), который приказал принести на пиршество сосуды из «святилища дома Божия» Иерусалимского храма и пить из них вино. «В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит» (Дан. 5:30).

- «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище» (Прит. 23:20,21).

- «Великие люди всегда были воздержанными в еде» (Оноре де Бальзак).

Некоторые народы для телесного очищения применяют для питания рис, который обладает адсорбирующими свойствами, поглощает и выводит токсины и другие вредные вещества из организма, но рис не очищает духовное тело человека.

Религиозные посты очищают духовное и физическое тело. Наиболее строгие посты существуют в православии и исламе. Специфика поста в исламе заключается в том, что ограничивается не состав пищи, а время её принятия (как и в раннем христианстве). Запрещается приём пищи и воды от рассвета до захода солнца, также нужно освободиться от действий и мыслей, оскверняющих человека, необходимо совершать добрые дела и раздавать милостыни.

Православные посты имеют разную степень строгости и включают в себя:

- воздержание от употребления пищи животного происхождения (вплоть до полного голодания), усиленную молитву, делание добрых дел, воздержание от зла и вредных привычек, сокращение разговоров (вплоть до полного молчания) и воздержание от брачных отношений.

Кратко рассмотрим влияние на организм только ограничений в питании, хотя духовная составляющая поста имеет более важное значение:

- «Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления» (Иоанн Златоуст);

- «Если бы в посте все дело было в еде, то святыми были бы коровы» (Иоанн Дамаскин);

- «Нельзя лечить тело, не лечя душу» (Сократ);

В народе также говорили: «Постись духом, а не только брюхом».

Но правильная физическая основа христианского поста также важна, так как это фундамент на которой возвышается духовная составляющая, и она заключается в уменьшении количества приёмов пищи и сокращения её объёмов, при полном исключении употребления продуктов животного происхождения, а при голодании – любой еды.

– «Пост возбуждает к молитве» (Варсонофий Оптинский).

– «сей же род (бесы) изгоняется только молитвою и постом» (Мф.17:21).

При питании постной пищей происходят следующие процессы:

- при прекращении поступления пищи, содержащей животные белки, организм человека начинает изыскивать и употреблять для своего питания эти животные белки внутри тела и в первую очередь «поедает» все белки чужеродного происхождения, это всевозможные вирусы, микробы, слизи, опухоли, хронические болезни, а также больные и поврежденные собственные клетки, внутренние отложения (например атеросклеротические бляшки, которые перекрывают сосуды) и т. д.;
- запускается процесс восстановления и обновления клеток, благодаря чему происходит исцеление и омоложение организма;
- даётся отдых органам пищеварительной системы и восстанавливаются их функции;
- организм очищается от токсинов и ядов;
- из-за уменьшения токсинов и ядов в организме, проясняется рассудок и улучшается ясность мышления.

При проведении православного поста в современном мире имеются следующие препятствия – человек на работе питается в местах общественного питания, где постная пища не всегда бывает в наличии. Кроме того, во время поста не прекращается реклама по телевидению всевозможных продуктов питания, что искушает постничающих. Многие христиане не уменьшают объёмов еды и количество приёмов пищи, а изменяют только качественный состав продуктов, поэтому постящиеся не имеют полноценного очищения организма, что снижает эффективность поста и как следствие его важность в глазах самого постящегося.

Как «выяснили социологи ВЦИОМ, соблюдают пост во всей его строгости лишь 4 процента наших сограждан... Большинство опрошенных (в пост) сохраняют обычный режим питания» [6]. Аналогичные данные приводят и

другие исследователи: «По данным социологов, пост в России в настоящее время строго соблюдают 10–12% православных людей, относящих себя к верующим, то есть примерно 2,5–5% всего русского населения» [7].

Таким образом, пост требует специальное меню, которое в местах общественного питания не всегда присутствует, также государством не устанавливается режим благоприятствования в проведении постов.

В былые времена во время постов в Российской Империи в местах общественного питания еда присутствовала только постная, не подавалось спиртное, не работали театры, прекращались все развлекательные мероприятия.

Вот как описывает Великий пост испанский писатель и дипломат Хуан Валера (18.10.1824 – 18.04.1905) оказавшийся весной 1857 года в Санкт-Петербурге: «Великий пост здесь ужасен. Ни души не видно на улицах, и никто не приглашает к себе. Все заперлись у себя, принося покаяние и пытаюсь вознести душу к своему Создателю с помощью молитв, воздержания от еды и бдений, умерщвляющих и умиряющих плоть. Мяса они не едят, как уверяют, потому что на все воля Божья; а что касается рыбы, едят ее редко или почти никогда. Все блюда сводятся к травкам, более или менее дикорастущим, меду и муке, в общем, к тому, чем питались святые отцы в пустыне... Первая неделя является самой строгой из всех, потому что нет православного – богатого или бедного, благородного или плебея, – который не вопрошал бы свою совесть и не готовился бы к причастию... Театры закрыты, и куда бы ты ни пошел, перед твоим носом закрывается дверь» [8, с. 213-216].

Датский теолог и пастор Педер фон Хавен (1715–1757) писал: «От русских постов есть, однако, польза. Они укрепляют весь народ, и благодаря им русских считают самыми твердыми людьми, способными лучше других сносить тяготы и выживать. Благодаря постам обжоры вынуждены иногда расставаться со своим жиром, а потому среди простых русских вовсе не встретишь толстых и тучных людей» [9, с. 342].

В своем донесении в Лондон лорд Джон Гиндфорт сообщает: «Здесь во время поста – полная остановка во всех делах, а также в придворных и общественных развлечениях...» [10, с. 435].

По словам Хуан Ван Халена: «при постах у русских, а они занимают не меньше четверти года, ограничения и запреты куда более

строгие, чем у католиков, и несмотря на это, трудно было бы найти человека, даже в самом высшем обществе, который бы осмелился не соблюдать их» [11, с. 81].

В настоящее время такая строгость в проведении постов соблюдается только в мусульманских странах, так в период Рамадана в государствах Ближнего Востока (Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Бахрейне, ОАЭ и др.) все кафе и рестораны закрыты с утра и до захода солнца, нельзя есть, пить и курить во всех общественных местах.

Как тогда христианам оставаться здоровыми в современном мире?

От Создания, человеку был дан способ, который позволял ему быть здоровым. Люди, начиная от первобытных времён, полноценно питались только один раз вечером.

Режим питания первобытного человека был следующий – люди жили племенами в пещерах. Утром мужчины уходили охотиться на диких зверей, процесс был довольно опасный, от человека требовалось выносливость, большая физическая сила, ясность мышления и умение принимать правильные решения в короткие сроки, кто не мог проявить эти качества, часто погибали. После охоты люди приносили добычу в пещеру, где женщины готовили еду, а мужчины ремонтировали и изготавливали орудия для охоты, занимались домашними делами. После приёма пищи люди закрывали вход в пещеру и ложились спать. На следующий день всё повторялось. Таким образом, человек питался только один раз вечером, днём же мог съесть, по дороге на охоту, только какой-нибудь фрукт или овощ.

В Древних Риме и Греции люди принимали пищу также один раз вечером и считались самыми здоровыми и умными людьми на земле.

Позже, к такому режиму питания добавился религиозный пост и в основном так люди жили до времён индустриальной революции, когда крестьяне стали переезжать в города и превратились в промышленных рабочих. В те времена появились завтраки, так как человек работал по 10–14 часов на производстве и завтракать стало физически необходимо.

Утренний прием пищи в массовом масштабе возвели в культ маркетологи в США, когда ряд производителей готовых завтраков (Kellogg Company, Postum Cereal Company, General Foods и др.) для увеличения своих

1. Затмить сознание перееданием, чтобы человек перестал видеть Бога и усилить власть

продаж использовали рекламу типа: «Хорошо поел с утра – вся работа на ура» [12]. В магазинах раздавали рекламные брошюры о большой пользе завтрака. Реклама имела оглушительный успех и привела к росту продаж сухих завтраков. Для увеличения продаж было выдвинуто утверждение – «Тот, кто пропускает завтрак, подвержен ожирению».

Однако, в 2019 году в журнале *British Medical Journal* были опубликованы результаты исследований, в которых рассматривалось влияние пропущенного завтрака. Вывод этого анализа был следующий: «нет никаких данных в пользу того, что, пропустив завтрак, прибавляешь в весе, но дело обстоит ровно наоборот: пропуск завтрака может оказаться удачной стратегией для снижения веса» [13].

Справедливо указывал Томас Джозеф: «при 300 процентах (прибыли) нет такого преступления, на которое он (капитал) не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [14].

В чём проблема завтрака?

1. После приёма пищи её полное усвоение происходит как минимум за 10–16 часов, поэтому пища, принятая утром, якобы для работоспособности, не может дать энергию для дневной работы. Наоборот, на усвоение завтрака забирается значительная часть энергии организма, которая составляет от 10 до 40%, а у лиц с избыточной массой тела и ожирением энергозатраты повышаются ещё дополнительно на 18–40% [15],

2. При усвоении любой пищи, в том числе и завтрака, образуются токсичные промежуточные и конечные продукты обмена веществ (аммиак, фенол, кетоновые кислоты и т. д.), которые разносятся кровью по всему организму и каковые в последствии будут очищены печенью и почками. Но пока кровь не очищена, эти токсины и яды будут отравлять организм, вызывая упадок сил и неясность сознания.

3. Не даётся отдых желудочно-кишечному тракту (ЖКТ), печени и почкам.

4. Не запускается внутренняя очистка организма ввиду малой разницы времени между приёмами пищи, то есть нарушается режим питания 20/4 или 18/6.

Существует поговорка: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу». Эту поговорку выдумал враг рода человеческого, должно быть всё наоборот. Это сделано для того, чтобы:

плоти: «Не часто ешь, чтобы не омрачить тебе своего ума, и не помногу принимай пищи,

чтобы плоть свою не обратить в грязь» (Ефрем Сирин).

2. Ввести людей в состояние скорбей и болезней: «От чего эти многообразные болезни и расстройство? Не оттого ли, что, преступая меру, мы отягощаем чрево слишком тяжелым грузом?» (Иоанн Златоуст);

3. Очернить важнейшее событие в жизни христиан – ужин Спасителя с учениками (Мф. 26:17–30; Мк. 14:12–26; Лк. 22:7–30), на котором Христос установил таинство Евхаристии, предсказал о Своих страданиях и смерти ради спасения людей (Лк. 22:19,20), показал основной принцип служения людям: «но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий» (Лк. 22:26), показал на практике каким должно быть служение народу, помыв ноги всем Ученикам, наполнил праздник Пасхи новым содержанием, представил заповеди о христианской любви, милосердии и др.

На вред завтраков указывал царь Соломон: «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано!» (Еккл. 10:16).

Известный кардиохирург Лео Бокерия считает: «У нас привыкли говорить: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Но это абсолютный бред!» [16].

– «Ужин – лучшее время для завтрака» (П. Джейн в сериале «Менталист»).

– «По пятницам и средам, особенно же в четыре поста, пищу по примеру отцов употребляй один раз в день – и Ангел Господень присоединится к тебе» (Серафим Саровский).

Исламский пост даже не удаляет животные продукты из пищи, а мусульмане обладают высокой духовной и физической силой потому, что они не завтракают и не обедают всего 30 суток в течение 354-х дней, а только ужинают. Ночной (до рассвета) приём пищи сухур, состоит всего из нескольких фиников и не может считаться завтраком. (В хадисе Пророк Мухаммед говорил: «Прекрасный сухур верующего – финики» (Сунан Абу Дауда 2345)).

В Евангелие про завтраки нигде не упоминается: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» (Мк. 1:35).

При разговоре с фарисеями Спаситель говорил: «когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых» (Лк.14:12).

Только об ужине говорится в Откровениях Иоанна Богослова: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять (ужинать) с ним, и он со Мною» (Откр 3:20).

Также об ужине Иисус говорил в притче: «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово» (Лк.14:16,17).

Основной приём пищи вечером имеет ряд преимуществ:

1. Еда, принятая вечером, за ночь перерабатывается и усваивается. Токсины и яды, образующиеся при этом (аммиак, фенол, кетоновые кислоты и др.) и отравляющие организм, обезвреживаются во время сна печенью и почками и позже выводятся из организма, а энергия пищи аккумулируется в виде «чистой» энергии в подкожном жире;

2. С утра, благодаря использованию энергии жировых запасов (без токсинов и ядов), рассудок работает ясно;

3. Так как не требуются энергозатраты для переваривания завтрака, вся энергия уходит на нужды тела, вследствие чего повышается энергетика, физическая сила и выносливость человека;

4. При питании от внутренних жиров ежедневно запускается механизм самоочистки, который очищает организм от всевозможных вирусов, болезней, воспалений и т. д., благодаря чему люди не подвергаются болезням;

5. Перестав болеть и принимать всевозможные лекарственные вещества, человек не отравляет и не захламляет свой организм химическими ядами и токсинами;

6. Человек лишается избыточного веса.

Подкожные энергетические запасы играли важную роль в жизни людей и давали неоспоримые преимущества, но «благодаря» появлению завтрака, эти преимущества не только были утрачены, но и оказали противоположное действие на здоровье в виде появления избыточного веса, утраты механизма самоочистки, снижения иммунитета и появления болезней.

Казалось бы, тогда нужно просто перестать завтракать. Но если современный человек перестанет завтракать, то у него будет наблюдаться упадок сил, головокружение и чувство голода. Механизм переключения организма на внутреннее питание «включается» при полном голодании только через 3–7 дней.

У современного человека этот механизм переключения утрачен, он имеется лишь у детей. Дети противятся только завтракам. Эта особенность была подмечена в известном кинофильме, где детям предлагали «основательно подкрепиться завтраком, взяв в руки космические ложки, так как ракета до обеда на землю не вернётся».

Если ребёнок не хочет завтракать, то его не нужно заставлять, насильственное утреннее питание обрекает их в дальнейшей взрослой жизни на переедание, избыточный вес, снижение работоспособности, утрату механизма самоочищения и на различные болезни.

Как восстановить механизм, при котором с утра будет наблюдаться высокая энергетическая активность, физическая выносливость, ясность сознания, позитивное восприятие мира и сопротивление болезням?

Для восстановления этого механизма необходимо время, у молодых людей «переключение» может произойти через несколько дней, чем старше возраст и выше избыточная масса тела, тем более длительный срок потребуется.

Итак, проснувшись рано утром (например, в 6 утра), нужно начать приучать организм к тому, что теперь будет нужна энергия при отсутствии завтрака. Для этого нужно «разогреть» тело, совершив физические упражнения. Затем сделать несколько силовых упражнений на разные группы мышц, при этом не надо перегружать организм нагрузками, если вы, например, можете отжаться от пола 6 раз, то нужно отжаться всего 2-3 раза, также можно использовать приседания, подтягивание, прокачать пресс и др. После этого надо на 2-3 секунды облить себя ледяной водой. Важно не переохлаждение, а только послать сигнал в головной мозг, что организм попал в ледяную воду и ему срочно требуется энергия для согревания. После обливания холодной водой, нужно растереться махровым полотенцем для увеличения кровоснабжения подкожных тканей. Для облегчения перехода, утром можно выпить стакан горячей воды или горячий чай, кофе без сахара и молока.

Пока «переключение» не произошло и хочется кушать, нужно позавтракать, сократив количество еды.

Через некоторое время произойдёт переход потребления энергии от желудка на подкожные жировые запасы. Как это определить?

После душа и обтирания:

1. Полностью пропадает аппетит и наступает чувство сытости;
2. В человеке начинает «бурлить» энергия, появляется лёгкость при передвижении и удовольствии от самого движения;
3. Возникает ясность мышления;
4. Появляется необъяснимое чувство радости и умиротворения;
5. Возрастает работоспособность и выносливость;

Естественно, после этого завтракать не нужно. Первоначально «переключение» произойдёт на несколько часов. Чтобы продлить это состояние необходимо двигаться, если до работы вам нужно проехать несколько остановок, то лучше это расстояние пройти пешком, так как организм в состоянии покоя может опять перейти на питание от желудка, при котором возникнет чувство голода, упадок сил и небольшое затуманивание сознания. Если работа «сидячая», то нужно иногда передвигаться или выполнять физические упражнения.

В обед можно съесть овощи или фрукты, горячий овощной суп или тушеные овощи, не должно быть продуктов животного происхождения. Вечером можно кушать что угодно, только без переедания.

Со временем организм будет переключать питание на внутренние запасы самостоятельно, без утренних физических упражнений и обливаний водой. Какие признаки этого?

Человек будет просыпаться утром в необычайно хорошем настроении, на душе будет присутствовать необъяснимое чувство радости от наступающего дня (как в детстве), в теле будет наблюдаться лёгкость, а в голове ясность, при этом будет наблюдаться чувство сытости (полное отсутствие аппетита).

– «Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне» (Генри Торо).

Важность ежедневного переключения питания на внутренние ресурсы состоит также и в том, что параллельно будет запускаться режим самоочищения организма, при котором начнут разрушаться хронические болезни, опухоли, уничтожаться структурно дефективные клетки, начнётся омоложение организма, будет уменьшаться избыточная масса тела, а у людей с дистрофией вес будет приходить в норму.

О важности аскетизма православного поста.

Принято различать в христианском посте две составляющие – физическая (воздержание от употребления пищи животного происхождения) и духовная (молитва, добрые дела,

воздержание от зла и др.). Многие православные люди при выполнении поста, желая оставаться в состоянии комфорта и прелести, меняют только структуру питания, заменяя продукты на постные, не уменьшая при этом объёмов и количества приёмов еды (некоторые даже увеличивают). При проведении поста важное значение имеет именно аскетизм, нужно уменьшать количество приёмов пищи и её объём: «Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало...» (Серафим Саровский).

– «По пятницам и средам, особенно же в чётные поста, пищу по примеру отцов употребляй один раз в день» (Серафим Саровский).

Ограничения в еде закладывают основу для молитвы и добрых дел: «Пост возбуждает к молитве» (Варсофоний Оптинский).

Аскетизм имеет важное значение по следующим причинам:

1. Одним из основных условий спасения человека на Последнем суде, является наличие добрых дел (Мф. 25:34–40).

– «Через милостыню мы избавимся огня адского. В противном случае за что умилосердится и помилует нас Бог?» (Иоанн Златоуст).

Легко сказать – нужно оказывать милость нуждающимся. А если человек не хочет проявлять сострадание, если ему не понятно почему он должен тратить на кого-то заработанные им ресурсы? А нужно не только проявить милосердие, но ещё и сделать это нелицемерно, с радостью в душе и в тайне.

Так вот, если человек в период поста отказывается от привычных благ комфортной жизни и с этой целью мобилизуя волю и силы, преодолевает трудности, возникающие при отказе от привычного питания, добровольно накладывает на себя обременения и ограничения, то благодаря этому у человека формируется милосердие, сострадание и сопереживание нуждающимся и возникает стремление к оказанию искренней помощи неимущим, больным и страждущим, так как он сам оказался страдающим, скорбящим и нуждающимся и начинает понимать тяготы других.

В народе говорят – «Сытый голодного не разумеет». Так вот, нужно становиться иногда голодным, чтобы оставаться человеком и не черстветь душой.

– «Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня» (Исаак Сирий).

– «Хлеб, брошенный алчущему, впоследствии приносит стократную пользу» (Василий Великий).

– «Тот, кто молится как должно, и при том постится, немногого требует; а кто требует многого, тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать и милостыню» (Иоанн Златоуст);

2. У человека повышается способность контролировать свои чувства и эмоции, укрепляется терпение и воля;

3. Наибольший аскетизм постов в православии и исламе. И духовность людей здесь самая высокая. Ограничения в период поста в католицизме значительно ниже: «Примеры немцев и других иностранцев ввели в заблуждение русских православных не уважать поста, уверяя, что в пище мало греха или совсем нет греха» (Амвросий Оптинский), и здесь же наблюдается значительное снижение духовности и как следствие – числа верующих: «Снижение роли Римской церкви и числа католиков отмечается во всех странах-столпах католицизма – Италии, Франции, Испании и Германии. Имеющиеся по Италии данные показывают снижение числа прихожан (в 2022 году лишь 18,8% населения, что в два раза меньше, чем 20 лет назад), причём во всех возрастных группах... Помимо этого существенным фактором является быстрое распространение в стране (Франции) ислама» [17].

Одна из важнейших проблем в современном мире, в особенности в развитых странах – переедание. Как этого избежать?

Существует правило, что нужно вставать из-за стола полуголодным, но применение этой рекомендации может иметь для некоторых людей негативные последствия, так как психологическое недоедание может привести к раздражительности, нарушению сна, а также к «срывам», приводящим к безудержному перееданию, при котором человек «набирает» ещё больший вес. Желательно вставать из-за стола с чувством полного насыщения.

Основное правило, чтобы не переедать – не кушать перед телевизором, компьютером, книгой, в кинотеатре, не отвлекаться на разговоры и т. д., нужно полностью сосредоточиться на еде, её вкусе, пережёвывании и ощущениях. Необходимо помнить, что решение о сытости принимает головной мозг и поэтому, когда человек отвлекается, он переедает. А когда наедается психологически, насыщение наступает быстрее и на более длительный срок.

Итак, накануне необходимо заметить по часам через какое время, после начала приёма пищи, наступает чувство сытости (например, это 30 минут). На следующий вечер нужно применить один из способов:

1. Увеличьте время пережёвывания пищи и таким образом продлите период приёма еды до этих тридцати минут;

2. Если не удаётся долго пережёвывать, и еда сама «проглатывается», тогда после неторопливого и сосредоточенного съедания примерно половины порции, встаньте из-за стола и начните делать какие-либо домашние дела, например, заварите чай, помойте посуду и др., затем опять садитесь за стол кушать и опять отвлекаетесь на дела, таким образом растягивая время приёма пищи до этих 30 минут;

3. Применяйте для питания простые и натуральные продукты, уменьшите количество многокомпонентных блюд и их разнообразие, которые приводят к брожению в пищеварительном тракте и отравлению, так как для усвоения разнородных продуктов требуются различные ферменты. Чем проще еда и продукты более совместимы, тем быстрее происходит усвоение пищи и насыщение организма и тем человек меньше переедает. Невозможно переест чёрный хлеб с водой.

4. Необходимо уменьшить количество специй и приправ, которые стимулируют вкусовые рецепторы и способствуют перееданию.

5. Нужно уменьшить порцию, человек с детства приучен к правилу, что всё, что на тарелке нужно доедать до конца по пословице – «посуда любит чистоту». Большие порции настраивают на переедание.

– «Лучше время от времени недоедать, чем постоянно переедать» (Абу-ль-Фарадж бин Харун).

С чего начинается переедание? Справедлива пословица: «Чем больше ешь, тем больше хочется», если человек хотя бы однажды переест, то этот процесс запускается и остановить его становится трудно. Переедание происходит по причине себялюбия или жадности на мероприятиях, где можно есть бесконтрольно. Склонность к перееданию закладывается в детстве родителями, которые заставляли ребёнка кушать, когда он уже не хочет.

Если соблюдать религиозный пост (среда и пятница), то человек возвращается к режиму нормального потребления пищи.

Необходимо также понимание, что у разных людей различная физическая нагрузка и

климатические условия, поэтому не может быть единых рекомендаций, нужно найти «золотую середину», чтобы и не переедать, но и не истощить силы: «Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершенной добродетели, иначе может быть то, что при изнеможении тела и душа ослабеет» (Серафим Саровский).

– «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения!» (Еккл. 10:17).

Таким образом, чтобы иметь долголетие и душевное здоровье нужно соблюдать строгость постов, не переедать, быть физически активным, совершать добрые дела и быть полезным людям. Нет ни одного психиатрического заболевания, которое бы возникло из-за доброты, любви и милости к людям, искренности, отзывчивости, доброжелательности и т. д.

Литература

1. Каноны Православной Церкви / епископ Григорий (Габбе) – Канада: Свято-Троицкая Православная Миссия, часть 12, правило 123, 2001 г.
2. <https://www.zakonia.ru/analytics/20-let-suschestvovaniya-evtanazii-v-belgii-a-chto-v-drugikh-evropejskikh-stranakh>.
3. Протоэвангелие Иакова 1:7.
4. Рансимен С. Падение Константинополя в 1453 году (The Fall of Constantinople in 1453) / Пер. с англ., 'Наука', 1983.
5. Муравьев И. Падение Константинополя и Русская православная церковь в XV-XVI столетиях // Журнал Московской Патриархии. – М.: РПЦ, 1953, № 9, С. 54.
6. Четыре процента россиян полностью соблюдают Великий пост, <https://www.rg.ru/2012/04/10/post-site.html>.
7. Российская газета: Большинство россиян не соблюдает Великий пост. 6 апреля 2014.
8. Валера Хуан. Письма из России. СПб., 2001. С. 213-216.
9. Хавен Педер фон. Путешествие в Россию // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997. С. 342.
10. Джон Гиндфорт, донесение от 3 августа 1749 г. Москва // Сб. РИО, т. 110, СПб., 1901. С. 435.
11. Гален Хуан Ван. Два года в России // Образ Петербурга в Испании. СПб., 2003. С. 81.

12. Откуда взялся культ завтрака, <https://knife.media/how-breakfast-became-a-thing/>.

13. <https://style.rbc.ru/health/615dbd989a7947ef65304d19> – Обязательно ли завтракать? Вот что говорят исследования.

14. Dunning, Thomas Joseph. *Trade's Unions and Strikes: Their Philosophy and Intention.* – London: Published by the author, and Sold by M. Harley, № 5, Raquet court, Fleet street, E.C., 1860. – 52 p.

15. Зимина Т. «Наука и жизнь» № 9, 2018. Надо переварить пищу? Дайте энергию!

16. Елена Ионова, Анна Кукарцева. Завтрак отдай врагу? Знаменитый кардиолог рассказал, что есть по утрам вредно. Комсомольская правда, 23.11.2015 г.

17. Ватикан переживает уменьшение числа католиков в Европе. Аргументы недели. 20 сентября 2023 год.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

THE IMPORTANCE OF ASCETICISM OF ORTHODOX FASTING. A CRITICAL LOOK AT THE BENEFITS OF BREAKFAST

Abstract. *The article examines issues related to human life expectancy, as well as the impact of eating behavior and spiritual practices on health. The author analyzes the biblical prescriptions about life expectancy, starting with the first people, and the transition to modern realities, when many do not live to old age or seek to die through euthanasia. The article discusses the importance of fasting in religious traditions, their impact on human physical and spiritual health, as well as the impact of overeating and lifestyle on life expectancy and health.*

Keywords: *life, immortality, the fall, fasting, starvation, Orthodoxy, euthanasia, overeating, purification, health, religious practices, spiritual purification, physical health, Moses, life expectancy, nutrition, lenten traditions.*